

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Кабулова Паризат Рахатовна

Магистрантка кафедры гражданского права и международных
частно – правовых дисциплин,

Университет мировой экономики и дипломатии

Шадиева С.А.

Научный руководитель: к.ю.н, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20662451>

Введение и актуальность. Развитие рыночной экономики Узбекистана требует создания четкого и бесконфликтного правового регулирования. В настоящее время в сфере государственных закупок существуют серьезные противоречия между общими нормами Гражданского кодекса Республики Узбекистан (ГК РУз)¹ и специальным Законом «О государственных закупках»² (№ ЗРУ-684). Гражданский Кодекс до сих пор содержит устаревшие планово-административные правила, такие как обязательное принуждение к заключению договора или жесткое прикрепление покупателей к поставщикам. Эти нормы прямо противоречат специальному Закону о закупках, который построен на рыночных принципах равенства сторон, свободы договора и честной электронной конкуренции. Данная коллизия создает правовую неопределенность и затрудняет защиту прав участников закупок, что делает выбранную тему исследования крайне актуальной.

Цель исследования. Целью работы является комплексный анализ соотношения норм гражданского и специального законодательства для устранения правовых коллизий в сфере государственных закупок Республики Узбекистан. Для достижения этой цели в исследовании решены следующие задачи: изучена правовая природа государственного контракта как гражданско-правового договора; выявлены конкретные противоречия между ГК РУз и Законом «О государственных закупках»; исследованы проблемы несоответствия терминологии в действующем законодательстве, а также разработаны рекомендации по реформированию ГК РУз и совершенствованию порядка изменения и расторжения контрактов.

Методология исследования. В ходе исследования использовались общенаучные методы познания, а также специальные юридические методы: формально-юридический, системный метод и сравнительно-правовой метод.

Результаты исследований.

В ходе исследования показано, что действующие нормы Гражданского кодекса Республики Узбекистан о государственном контракте необоснованно ограничивают автономию воли сторон и используют устаревшие административные методы, что концептуально противоречит рыночным принципам равенства³, добровольности и цифровой конкуренции, заложенным в специальном Законе «О государственных

¹ Гражданский кодекс Республики Узбекистан (Часть первая) от 21.12.1995 г. // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.

² Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.

³ Исмаилов, Б. М. Система контроля за осуществлением государственных закупок Республики Узбекистан // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – №5-2. – С. 43–46.

закупках». Для устранения этой базовой коллизии обоснована необходимость реформирования ГК РУз путем полного исключения из него громоздких процедурных правил заключения контрактов. За Гражданским кодексом предложено сохранить роль исключительно базовой материально-правовой основы (рамочной модели), определяющей общие правила, ответственность сторон и защиту их прав, в то время как все динамичные электронные процедуры отбора должны регулироваться специальным законом. Кроме того, в работе выявлено несоответствие терминов: ГК РУз регулирует только «поставку товаров для государственных нужд», тогда как Закон № ЗРУ-684 включает в закупки также работы и услуги, существенно расширяя круг заказчиков. Для унификации понятийного аппарата аргументировано введение в гражданское право единого понятия «Контракт государственных и корпоративных закупок», объединяющего в себе элементы поставки и подряда. Наконец, в ходе анализа раскрыт конфликт между диспозитивной свободой изменения условий договора по ГК РУз и жесткими запретами на изменение цены и объемов по Закону о закупках. В качестве решения предложено закрепить в гражданском законодательстве особый порядок модификации госконтрактов при «существенном изменении обстоятельств», что позволит сторонам оперативно и гибко реагировать на рыночные изменения без нарушения антикоррупционных правил.⁴

Выводы. На основе проведенного исследования сделан ключевой вывод о том, что существующий дуализм в правовом регулировании публичных закупок Республики Узбекистан снижает эффективность гражданского оборота и требует перехода к концепции разделения материальных и процессуальных норм. Теоретический приоритет Гражданского кодекса как ядра частного права должен быть сохранен не за счет усложнения его текста процедурными деталями, а за счет создания гибкой правовой платформы, гармонично сочетающейся со специальным цифровым законодательством. Итоговым выводом диссертации является положение о том, что модернизация контрактных институтов ГК РУз и введение сквозной понятийной системы не только устранят судебные споры, но и обеспечат необходимый баланс между императивным публичным контролем государства и диспозитивной свободой частного бизнеса.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан (Часть первая) от 21.12.1995 г. // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
2. Закон Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 22.04.2021 г. № ЗРУ-684 // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
3. Исмаилов, Б. М. Система контроля за осуществлением государственных закупок Республики Узбекистан // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – №5-2. – С. 43–46.
4. Проблемы и перспективы развития сферы государственных закупок в Узбекистане / Аналитический доклад Open Contracting Partnership. – Ташкент, 2023. – 45 с

⁴ Проблемы и перспективы развития сферы государственных закупок в Узбекистане / Аналитический доклад Open Contracting Partnership. – Ташкент, 2023. – 45 с